

PENZANI, Renata. **A coisa brutamontes**. Ilustrações de Renato Alarcão. Recife: Cepe, 2018.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

O livro de Renata Penzani conta a história de Cícero, um garoto de 11 anos, que tem que lidar com a morte de uma pessoa querida. A narrativa se desenvolve a partir da percepção da morte pela infância, com delicadeza e leveza, para falar de luto e tristeza. A obra foi finalista do Prêmio Barco a Vapor em 2016, e venceu o Prêmio Cepe Nacional de Literatura Infantil e Juvenil de 2017. A ilustração é do Ilustrador, designer e professor de artes visuais, Renato Alarcão.

Palavras-chave: Morte. Tristeza. Luto. Literatura infantil e juvenil.

¹ Elaborada para o Catálogo de Bolonha 2019. Livros publicados em 2018 e resenhados em 2019.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.